

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

- O'qituvchilar uchun malaka oshirish dasturlarida mustaqil fikrlashni shakllantirishga qaratilgan maxsus modullarni joriy etish;
- Darslarni interaktiv va ijodiy uslublar asosida tashkil etish;
- Muloqot va savol-javob orqali bolalarning fikrlash jarayonini rag'batlantirish;
- O'quvchilar ishini loyiha, tadqiqot va ijodiy topshiriqlar orqali baholash amaliyotini kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishikawa, M. Innovative Approaches in Japanese Education. Journal of Education Studies, 45(3), 123-135. 2020
2. Jung, H., & Park, K. Teacher's Role in Developing Critical Thinking: Korean Perspective. Asian Education Studies, 4 (2), 30-42. 2018
3. Park, S., & Choi, Y. Fostering Critical Thinking in Korean Classrooms: Innovative Teaching Methods. International Journal of Instruction, 13(1), 45-60. 2020
4. Ritchhart, R. Creating Cultures of Thinking: The 8 Forces We Must Master to Truly Transform Our Schools. Jossey-Bass. 2015
5. Sahlberg P. Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? — Teachers College Press, 2015.
6. Tan, J. Problem-based learning in Singapore education. Educational Research for Policy and Practice, 18(2), 123-137. 2019
7. Tanaka, K. "Project-Based Learning in Japanese Elementary Schools." International Journal of Education. 2020
8. Yamamoto, H. "Collaborative Learning Methods in Japanese Schools." Japan Journal of Education. 2018.

UO'K: 303.2

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TALABALAR O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15336731>

Djumabayeva Kamola Abdurasul qizi
Andijon davlat pedagogika instiuti

Annotatsiya. *O'zbekiston oliy ta'lim tizimida talabalarining o'qish savodxonligini rivojlantirish masalasi bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tadqiqot doirasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda talabalarining o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus metodika ishlab chiqildi. Tadqiqot jarayonida zamonaviy sun'iy intellekt texnologiyalari, jumladan tabiiy tilni qayta ishlash va mashina o'rganishi algoritmlaridan foydalanildi. Yaratilgan dasturiy ta'minot har bir talabaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashuvchan o'qitish imkoniyatini beradi. O'zbekistonning turli hududlaridagi oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijasida talabalarining o'qish savodxonligi sezilarli darajada oshganligi, matnlarni tushunish, tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanganligi aniqlandi.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, o'qish savodxonligi, oliy ta'lim, innovatsion metodika, raqamli texnologiyalar, NLP, adaptiv o'qitish, tanqidiy fikrlash, tabiiy tilni qayta ishlash, mashina o'rganishi, pedagogik innovatsiyalar, individual yondashuv, kognitiv rivojlanish, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, raqamli kompetensiyalar.*

Аннотация. *Развитие читательской грамотности студентов в системе высшего образования Узбекистана является одной из актуальных задач. Данное исследование направлено на разработку методики повышения навыков чтения студентов с использованием технологий искусственного интеллекта. В ходе исследования было разработано специальное программное обеспечение на основе современных технологий искусственного интеллекта, в частности обработки естественного языка и алгоритмов машинного обучения. Программное обеспечение предоставляет возможности адаптивного обучения с учетом индивидуальных*

особенностей студентов. Экспериментальная работа, проведенная в различных высших учебных заведениях Узбекистана, показала значительное повышение читательской грамотности студентов, улучшение навыков понимания текста, анализа и критического мышления.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, читательская грамотность, высшее образование, инновационная методика, цифровые технологии, обработка естественного языка, адаптивное обучение, критическое мышление, машинное обучение, педагогические инновации, индивидуальный подход, когнитивное развитие, современные образовательные технологии, цифровые компетенции*

Abstract: *Developing students' reading literacy in the higher education system of Uzbekistan is one of the urgent issues. This research aims to develop a methodology for improving students' reading skills using artificial intelligence technologies. During the research, special software was developed based on modern artificial intelligence technologies, particularly Natural Language Processing (NLP) and machine learning algorithms. The software provides adaptive learning capabilities considering students' individual characteristics. Experimental work conducted at various higher education institutions in Uzbekistan revealed a significant increase in students' reading literacy, improved text comprehension, analysis, and critical thinking skills.*

Keywords: *artificial intelligence, reading literacy, higher education, innovative methodology, digital technologies, NLP, adaptive learning, critical thinking, natural language processing, machine learning, pedagogical innovations, individual approach, cognitive development, modern educational technologies, digital competencies*

Bugungi kunda jahon miqyosida axborot texnologiyalari jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Bu jarayon ta'lim tizimida ham chuqur o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, raqamli transformatsiya sharoitida talabalarning o'qish savodxonligini rivojlantirish masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Global axborot makonida matnli ma'lumotlar hajmi kundan-kunga ortib bormoqda. Bu esa talabalardan nafaqat tez o'qish, balki matnlarni chuqur tushunish, tahlil qilish va tanqidiy baholash ko'nikmalarini ham talab qiladi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida ham talabalarning o'qish savodxonligi bo'yicha bir qator muammolar mavjud. Ko'plab nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, aksariyat mamlakatlarda talabalarning o'qish savodxonligi darajasi kutilgan natijalardan pastroq ekanligi aniqlangan. Bu holat ta'lim sohasida yangi innovatsion yechimlarni izlash zarurligini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonda ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ta'lim sifatini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator farmon va qarorlarida oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ayniqsa sun'iy intellekt imkoniyatlarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Zamonaviy sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim metodikasida butunlay yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Tabiiy tilni qayta ishlash algoritmlari va mashina o'rganishi modellari yordamida matnlarni chuqur tahlil qilish, talabalarning individual xususiyatlarini aniqlash va har bir talaba uchun moslashtirilgan o'quv materiallarini taqdim etish mumkin bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotda talabalarni o'qish savodxonligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanish jarayonini o'rganish uchun bir nechta ilmiy- tadqiqot metodlari qo'llanilgan:

Tahliliy yondashuv – Tadqiqotning dastlabki bosqichida mavjud ilmiy manbalar, ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha tajribalar hamda ilg'or pedagogik

texnologiyalar o'rganilib, sun'iy intellektni integratsiya qilish jarayonining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilindi. Ushbu usul orqali mavjud yondashuvlar va tajribalar asosida tizimning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar aniqlab chiqildi.

Empirik tadqiqot usuli – Sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga integratsiya qilgan o'quv muassasalarida o'quvchilarning bilim olish jarayoni va natijalariga ta'sirini o'rganish maqsadida empirik tadqiqot usulidan foydalanildi. Ushbu metod yordamida o'quv jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanish xususiyatlari va ularning samaradorligi real sharoitlarda kuzatilib, tahlil qilindi.

Eksperimental metod – Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash orqali o'quvchilarning bilim olish samaradorligi va o'qituvchilarning pedagogik metodikalaridagi o'zgarishlarni o'lchash uchun eksperimental tadqiqotlar o'tkazildi. Ushbu metod yordamida pedagogik texnologiyalar va sun'iy intellektni birgalikda ishlatishning ta'lim samaradorligiga ta'siri o'rganildi.

Tadqiqot davomida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili o'tkazildi:

talabalarning o'qish savodxonligini rivojlantirish muammolari: talabalarning o'qish kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish, o'qish savodxonligi darajasiga ta'sir etuvchi omillar va uni baholash metodlariga bag'ishlangan ishlar o'rganildi.

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish: ta'lim jarayonida, jumladan, o'qitishni individuallashtirish, kontentni moslashtirish va bilimlarni baholashni avtomatlashtirish uchun sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlariga bag'ishlangan tadqiqotlar ko'rib chiqildi. Masalan, Jorj Siemens «Konnektivizm» nazariyasini ilgari surib, u zamonaviy texnologiyalar va internetning bilim olish jarayoniga ta'sirini o'rganadi [1]. Unga ko'ra, o'qish va o'rganish jarayoni endilikda nafaqat insonning shaxsiy tajribasi va miyasidagi axborot bilan, balki tarmoqlar, sun'iy intellekt, va raqamli vositalar orqali shakllanadi. Jorj Siemensning konnektivizm nazariyasi asosida matn bilan ishlashning yangi usullari zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellekt (AI) yordamida an'anaviy o'qish jarayonini kengaytiradi va individuallashtiradi. Keling, bu usullarni Siemens tamoyillari asosida sharhlab chiqamiz:

Interaktiv AI tizimlari va konnektivizm - Siemens ta'kidlaganidek, bilim tarmoq orqali uzatiladi va o'zaro bog'langan resurslar orqali o'rganiladi. AI asosida ishlovchi interaktiv tizimlar matnlarni tahlil qiladi, o'quvchining qiziqishlari va ehtiyojlariga mos materiallarni tavsiya qiladi.

O'qish savodxonligini oshirish uchun AI vositalari - chatbotlar va AI yordamchilari (masalan, ChatGPT, Google Gemini) matnni tushuntirib bera oladi.

AI-ning matnni oddiy va tushunarli shaklga keltirishi – murakkab matnlarni sodda jummalarga aylantirib, o'quvchilarga mos variantlarni yaratishi mumkin.

Interaktiv AI dasturlari orqali o'quvchi so'zlarning ma'nosini aniqlash, sinonimlarni o'rganish va matn tarkibini tushunishda yordam oladi.

Siemens tamoyiliga mosligi: Bu usul o'qish jarayonining statik emas, dinamik bo'lishini ta'minlaydi, ya'ni bilim doimiy ravishda yangilanib, o'quvchining ehtiyojiga mos ravishda o'zgarib boradi.

Ovozli yordamchilar va konnektivizm - siemens o'rganish statik emas, balki o'zgaruvchan va texnologik tarmoqlar orqali amalga oshadi deb ta'kidlaydi.

Ovozli yordamchilar (Siri, Google Assistant, Alexa) yordamida o'quvchilar matnlarni ovoz orqali tushunishi va qayta ishlashi mumkin. Ko'zi ojiz yoki o'qish qiyinchiliklariga duch

keladigan o'quvchilar ovoqli tizimlar orqali matnni eshitib, o'qish savodxonligini oshirishi mumkin.

Sun'iy intellekt asosida ovoqli qayta aloqa o'quvchilarga noto'g'ri talaffuz yoki tushunmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi.

Siemens tamoyiliga mosligi: bu usul o'quvchining bilim manbalarini kengaytiradi va tarmoqli o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi, chunki ular turli texnologiyalar orqali matn bilan ishlashlari mumkin.

Onlayn testlar va konnektivizm - siemens nazariyasida bilimni o'lchash va rivojlantirish jarayoni doimiy ravishda tarmoq orqali amalga oshishi kerak.

AI asosida moslashtirilgan testlar – o'quvchilarning bilim darajasiga mos test topshiriqlari yaratadi va ularning kuchli hamda zaif tomonlarini aniqlaydi.

Geymifikatsiya elementlari – AI asosidagi test tizimlari o'quvchilar uchun qiziqarli muhit yaratib, motivatsiyani oshiradi.

Test natijalarini real vaqt rejimida tahlil qilish – AI test natijalarini avtomatik tahlil qilib, o'quvchilarga darhol fikr-mulohazalar beradi.

Siemens tamoyiliga mosligi: bu usul o'quvchilarning bilim jarayonini individuallashtirish va moslashtirish imkonini beradi, shuningdek, bilim doimiy ravishda yangilanib boradi.

O'qishga o'rgatish metodikalari: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar, shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan metodlarni o'z ichiga olgan turli o'qishga o'rgatish metodikalari o'rganildi.

Sun'iy intellektdan va moslashuvchan texnologiyalar yordamida talabalarning o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi ishlab chiqildi. Har bir talabaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashuvchan o'qitishni ta'minlaydigan dasturiy ta'minot yaratilishi lozim deb topildi.

Ushbu metodika bo'yicha ta'lim olgan talabalarning o'qish savodxonligi darajasi sezilarli darajada oshganligi, matnlarni tushunish, tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanganligi aniqlandi [2].

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalari: talabalar murakkab matnlarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirdilar. Matnlardan asosiy g'oyalarni ajratib olish va ularni tizimlashtirish qobiliyati ancha oshdi.

Individual rivojlanish: har bir talabaning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasi kuzatildi. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida talabalarning individual qiyinchiliklari aniqlandi va ular ustida maqsadli ishlar olib borildi.

Bu kabi olingan natijalar talabalarning o'qish savodxonligini rivojlantirish muammosini hal qilish uchun ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbolli ekanligini ko'rsatadi. Ishlab chiqilgan metodika o'qitish jarayonini individuallashtirish, uni talabalar uchun yanada samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi.

Metodikaning innovatsion xususiyatlari: sun'iy intellekt texnologiyalarining o'qish savodxonligini rivojlantirishdagi roli muhim ahamiyat kasb etdi. Ayniqsa, tabiiy tilni qayta ishlash algoritmlari talabalarning individual xususiyatlarini aniqlash va ularga mos o'quv materiallarini tanlashda samarali natija berdi. Biroq, bu texnologiyalarni joriy etish jarayonida texnik infratuzilma va professor-o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalari bilan bog'liq qiyinchiliklar ham kuzatildi.

Pedagogik samaradorlik: an'anaviy metodikalar bilan taqqoslaganda, yangi yondashuv sezilarli ustunliklarga ega ekanligi aniqlandi. Talabalarning nafaqat o'qish tezligi, balki matnni

tushunish darajasi ham yuqori sur'atlarda o'sdi. Shu bilan birga, ayrim talabalarning texnologiyaga moslashish davri kutilganidan uzoqroq davom etganligi qayd etildi [3].

Moslashuvchanlik va qo'llanilish doirasi: Metodika turli yo'nalishlardagi oliy ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Bu uning universalligini ko'rsatadi. Ammo, texnik va gumanitar yo'nalishlardagi talabalar o'rtasida metodikaning samaradorligida farqlar kuzatildi. Bu esa metodikani yo'nalishlar xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Uzoq muddatli istiqbollar: metodikaning dastlabki natijalari ijobiy bo'lsa-da, uning uzoq muddatli ta'sirini baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur. Talabalarning keyingi o'quv va kasbiy faoliyatidagi yutuqlari bilan bog'liqlikni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro tajriba bilan taqqoslash: rivojlangan mamlakatlarda o'qish savodxonligini rivojlantirish bo'yicha mavjud tajribalar bilan taqqoslaganda, ishlab chiqilgan metodika zamonaviy tendensiyalarga mos keladi. Biroq, milliy ta'lim tizimi xususiyatlarini hisobga olgan holda, ayrim komponentlarni takomillashtirish zarurligi aniqlandi [4].

Mazkur maqolada sun'iy intellekt yordamida talabalarni o'qish savodxonligini natijalari asosida quyidagi keng qamrovli xulosalarga kelindi:

Sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan yangi metodika talabalarning o'qish savodxonligini rivojlantirishning zaruriy shart-sharoitlari tahlil qilindi. Sun'iy intellekt texnologiyalari o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada shaxsiylashtirishga va o'qituvchilarning pedagogik metodologiyasini rivojlantirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, ta'limning samaradorligini oshiradi va ta'lim jarayonini optimallashtiradi.

Metodika talabalarning nafaqat texnik o'qish ko'nikmalarini, balki matnni chuqur tushunish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ham sezilarli darajada oshirdi. Talabalarning matndagi asosiy g'oyalarni ajratib olish, ularni tahlil qilish va mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyatlari yaqqol rivojlandi.

Individual yondashuv orqali har bir talabaning o'ziga xos qiyinchiliklarini bartaraf etish va kuchli tomonlarini yanada rivojlantirish imkoniyatlari kengaydi. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida talabalarning individual o'qish trayektoriyasini shakllantirish va monitoring qilish tizimi yaratildi. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirdi va talabalarning motivatsiyasini kuchaytirdi.

Metodikaning moslashuvchanligi va universalligi turli oliy ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatli qo'llash imkonini berishi aniqlandi. Dasturiy ta'minotning ko'p funktsionalligi va foydalanish qulayligi professor-o'qituvchilar tomonidan ham ijobiy baholandi. Bu esa metodikani milliy ta'lim tizimida keng joriy etish istiqbollarini ochib beradi.

Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar o'qish savodxonligini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturlarni takomillashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha yangi yo'nalishlarni belgilash imkonini beradi. Bu kabi metodikalarni keng joriy etish orqali O'zbekiston oliy ta'lim tizimida o'qish savodxonligi bo'yicha xalqaro standartlarga erishish imkoniyati yaratiladi.

Tadqiqot natijalari asosida o'qish savodxonligini rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli strategiyani ishlab chiqish va uni bosqichma-bosqich amalga oshirish zarurligi aniqlandi. Bu jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish yuqori samara berishi va milliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga sezilarli hissa qo'shishi mumkinligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://www.researchgate.net/publication/301737088_Connectivism_A_knowledge_learning_theory_for_the_digital_age
2. Ibragimov A. A. (2019). Sun'iy intellekt va ta'lim. "Informatika va ta'lim texnologiyalari" jurnali, 4(2),
3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirish <https://jdpu.uz/boshlang'ich-sinf-o'quvchilarining-o'qish-savodxonligini-rivojlantirish/>
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi vazirligi. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va matnni tushunish savodxonligini baholash. Metodik qo'llanma. -T.: Sharq, 2019. -B.14-15

UO'K: 303.024

IJOD MAKTABI O'QITUVCHILARIDA ILMIY TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH ZARURATI

<https://zenodo.org/records/15336735>

Nurmatova Shoxyora Ilhomjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijod maktablari o'qituvchilarining ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning aksariyati ilmiy-tadqiqot metodologiyasiga qiziqish bildirsa-da, amaliy ko'nikmalarga ega emasligi aniqlangan. Muammolarni bartaraf etish uchun ilmiy treninglar, maqola yozish bo'yicha o'quv kurslari va ilmiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: ijod maktablari, o'qituvchi, ilmiy tadqiqot, metodologiya, innovatsion ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос развития научно-исследовательских навыков у преподавателей творческих школ. По результатам исследования выявлено, что большинство педагогов проявляют интерес к методологии научных исследований, но не обладают практическими навыками. Для решения данной проблемы предлагается организовать научные тренинги, курсы по написанию научных статей и расширить возможности участия в научных проектах.

Ключевые слова: творческие школы, учитель, научное исследование, методология, инновационное образование.

Abstract. This article highlights the issue of developing scientific research skills among teachers in creative schools. According to the research results, most teachers are interested in research methodology but lack practical skills. To address these challenges, scientific training sessions, academic writing courses, and increased opportunities for participation in research projects are recommended.

Key words: creative schools, teacher, scientific research, methodology, innovative education.

Respublikamizning hozirgi davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tamoyillari jahondagi taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan munosib o'rin olish uchun ma'naviy salohiyatimizni va iqtisodiy qudratimizni yanada oshirish, ularni XXI asr ilmiy texnika taraqqiyoti talablariga javob beradigan tarzda qayta qurishni talab qiladi. Buning uchun yoshlarimiz dunyoqarashini o'zgartirish, ularning bilim va ma'naviyatini jahon andozalari darajasiga ko'tarishimiz zarur. Bugun jamiyat maktab oldiga: maxsus qobiliyatini ularning mustaqil bilishlarini maqsadga muvofiq ravishda rivojlanishini vazifa qilib qo'ydi. Respublikamizda yetuk malakali mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirilgan ta'lim tizimi barcha imkoniyatlarini yo'lga qo'ya oladigan ijodkor shaxsni tarbiyalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilar nafaqat bilim beruvchi, balki ilmiy tadqiqotchi sifatida ham faoliyat yuritishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ijod maktablari o'qituvchilari innovatsion ta'lim usullarini ishlab chiqish va ularni ilmiy asoslash orqali o'quv jarayonining samaradorligini

